

ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА ШКОЛЬНОГО ПСИХОЛОГА: ОПРЕДЕЛЕНИЕ, СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ

**Назирова Л.В. к.п.н., доц. Каф.
Общей психологии, ТГПУ им
Низами Давлетшина Э.
студент МНО, ТГПУ им Низами**

Прежде чем трактовать понятие личностные качества и определять их место в профессиональной структуре школьного психолога остановимся на обосновании понятия Личность. Личность - системное качество, приобретаемое индивидом в предметной деятельности и общении, характеризующее его со стороны включенности в общественные отношения...

Личность есть понятие социальное, оно выражает все, что есть в человеке надприродного, исторического. Асланова Н.Ф. считает, что быть личностью - это значит иметь активную жизненную позицию. Быть личностью - значит осуществлять выбор, возникающий в силу внутренней необходимости, оценивать последствия принятого решения и держать ответ перед собой и обществом, в котором живешь. Быть личностью - это значит постоянно строить самого себя, владеть арсеналом средств, с помощью которых можно управлять собственным поведением, подчинить его своей власти.

Особенная и непохожая на других личность в полноте ее духовных и физических свойств характеризуется понятием индивидуальность. Индивидуальность выражается в наличии разного опыта, знаний, мнений, убеждений, в различиях характера и убеждений.

Подробнее рассматривая этот вопрос, подчеркнем, что личность - одна из базовых категорий психологической науки. Чтобы понять человека в многообразии его отношений к окружающему миру и самому себе, чтобы найти истоки и понять направленность его активности, необходимо определить место, позицию, которую этот человек в мире занимает. Подход к человеку как личности связан прежде всего со взглядом на человека как на единицу общества (общественный индивид), определяемую ее местом в

социальной структуре. Фундаментальным признаком, отличающим человека от животного, как биологической особи, единицы вида, является социальность, принадлежность к социуму, обществу. Таким образом, исходным моментом в рассмотрении личности является ее социальный статус, включение в систему социальных отношений. Дело в том, что, рассматривая отношение человека к внешнему миру как деятельность, в качестве субъекта деятельности мы получаем не отдельного человека, а некоторое организованное множество людей, социум.

Таким образом, вид деятельности человека непосредственно связан с его статусом в обществе и реализует определенное отношение между людьми как носителями статуса и в этом смысле, как реализованное отношение, деятельность обретает свое значение, цели и направленность. Именно в этом смысле человек всегда является одновременно и субъектом и объектом социальных отношений между людьми, социального поведения. Заняв определенную ячейку в обществе: (менеджер, рабочий, учащийся, учитель, врач и т.д.), человек выполняет не только предметную деятельность, но и целый комплекс ролей по отношению к другим людям и сталкивается со стороны других людей с социальными ожиданиями, относительно способов своего поведения (нормами) и социальными критериями оценки социального поведения (ценностями), т.е. его поведение со стороны общества и окружающих людей нормативно регулируется, и в этом смысле человек является объектом социальных отношений. Усваивая во взаимодействии с окружающими людьми нормы и ценности, человек социализируется, постепенно трансформируется из объекта социального регулирования в субъект регуляции собственного социального поведения, из объекта социального поведения и отношений в их субъект. Закрепление индивидуальных норм и ценностей, формирование определенного отношения к окружающему миру означает, что у человека появляется своя, внутренняя мерка для оценки своего поведения и поведения других людей, что он в меньшей степени зависит от мнений и оценок окружающих, сам выбирает

ценностное допустимые цели и соответствующие нормам способы поведения, т.е. становится социально зрелой, самостоятельной личностью.[1 С.249]

Взаимодействуя и общаясь с людьми, человек выделяет сам себя из окружающей среды, ощущает себя субъектом своих физических и психических состояний, действий и процессов, выступает для самого себя как Я, противостоящее другим и вместе с тем неразрывно с ними связанное. Переживание собственного Я выражается прежде всего в том, что человек понимает свою тождественность самому себе в настоящем, прошлом и будущем. Я профессионал занимает неотъемлемую часть Личности зрелого человека. Каким образом в человеке сочетаются Личностные и профессиональные качества. В деятельности психолога часто бывают связаны. Основным качеством личности является психологический склад ума. Это способность подвергать психологическому анализу различные жизненные ситуации, поступки людей, особенности их взаимоотношений. Личность психолога является инструментом его работы.[2]

Личностные качества составляют важный фундамент профессиональной успешности психолога. По мнению Карандашева В.Н. психологу присуща терпимость, снисходительность к людям, поскольку изначально они допускают возможность различных, нестандартных форм поведения, мыслей переживаний. По мнению исследователя если в сознании человека или подсознании живет чувство недостатка своих знаний о субъективном мире других людей и причинах их поведения, тогда у него есть шанс стать психологом. Психолог является личностью хорошо адаптированной к среде (В.Н.Дружинин). Очевиден факт наличия интеллекта. В исследованиях Р.Кеттелла представлен психологический портрет психолога с одной стороны практика с другой исследователя. Так по формуле Кеттелла Эффективность психолога практика заключалась в готовности к контактам, общая интеллектуальность, ненасыщенность контактами с другими людьми. Умение поддерживать контакт. А для исследователя Готовность к контактам, интеллектуальность умение поддерживать контакт [3 С.32]. Следует отметить

на наш взгляд, что профессиональная характеристика образа психолога 20 столетия отличается от современных требований реальности. Так Кеттелл рассуждает вокруг интеллектуального компонента и коммуникативного. Остается множество параметров и возможностей аналитических компонентов личности таких как объективность и возможно компетентность. Их уровень и значение для дальнейшего продвижения психолога в плане профессионального роста. В данном направлении интересны эмпирические исследования Т.А.Вериясовой (1997). Согласно которым для психолога необходимы те же свойства личности, которые необходимы для ученых любой фундаментальной науки. В силу особенности рода деятельности коммуникативные навыки особо выделены и изучены [4 С. 48] Таким образом мы так же можем определить значение объективности, как необходимого условия проведения анализа психологической информации. Преимущество современных психологов как практиков, так и исследователей заключается в необходимом умении работать количественно и качественно работать с информацией. По данным исследователей Аминовой Н.А. и Молоканова М.В. основными необходимыми профессионально значимыми качествами являются: коммуникативные (от потребности до реализации, от знаний до умений), интеллектуальность (мировоззрение, смысло ценностная, когнитивная структура Я); стрессоустойчивость (психоэмоциональные характерные и индивидуально типологические характеристики); эмоциональная устойчивость, социальные компоненты представленности Я (эмпатия, аттракция), и самое интересное и объединяющее это опора на себя при принятии решений (критическое, самостоятельное, обоснованное мышление). Верняева Т.А. составила портрет психолога, [5 С. 48—49.

который включает в себя более 35 характеристик. Для своего дальнейшего исследования мы разделили эти характеристики по следующим признакам:

1. Доброжелательность, терпеливость, привлекательность, общительность, тактичность, оптимизм, самообладание, чуткость,

альтруистичность, вежливость, гуманность, отзывчивость, интеллигентность, сензитивность, умение слушать, умелое владение невербальными средствами общения, открытость, непринужденность, естественность и искренность в эмоциональных проявлениях, устойчивость к стрессу – возможно этими качествами в 20 столетие обладали только психологи, но в 21 веке этими качествами обладают люди психологически грамотные, представители разных новых или смежных профессий: например, менеджеры, маркетологи, педагоги, продавцы, тьюторы, эдвайзеры, коучинг тренеры и т.д. психологу данные качества как и представителям смежных схожих профессий данные качества помогают наладить эмоционально положительный контакт с клиентами. И. В. Сыромятников выявил, что успешных психологов характеризуют высокие показатели и по шкалам интеллектуальности, общительности, эмоционально-волевой устойчивости, дипломатичности, проницательности, смелости, самоконтроля, доброжелательности, эмпатии, корректности, порядочности, терпимости [6 С. 13.]

2. Второе направление личностных качеств таких как ответственность, организованность, любознательность, наблюдательность, настойчивость, , внимательность, , объективность, динамичность, гибкость поведения, высокий уровень общего и социального интеллекта, рефлексия, креативность, устойчивость к стрессу, эмоциональная стабильность – представляют интерес и в современности. Именно эти качества в особенности объективность делают профессию психолога, а следовательно психолога незаменимым инструментом в поиске решений всевозможного круга проблем.

Так, в 21 веке психолог из профессии сопровождающей развитие становится специалистом обеспечивающим условия для развития. По данным исследователей психолог использует коммуникативные качества для того, чтобы как можно лучше и объективней подойти к сбору необходимой информации: работать с ней, анализировать, при этом использовать не только когнитивный компоненты, но и интуицию. А именно это выражается в наличном блоке необходимых качеств, как для ведения консультации, так и для

сбора и обработки данных с целью определения круга противоречий проблем и поиска путей решения. 1) способность к полному и правильному восприятию объекта, наблюдательность, быстрая ориентация в ситуации; 2) способность к пониманию внутренних свойств и особенностей объекта, проникновение в его духовный мир, психологическая интуиция, основанные на глубокой общей эрудиции и гуманистической направленности; 3) способность к сопереживанию, эмпатия, сочувствие, доброта и уважение к человеку, готовность помочь; 4) способность к самоанализу, интерес к собственной личности и личности других людей; 5) способность управлять самим собой и процессом общения, умение быть внимательным. Были выявлены четыре основных фактора, обуславливающих эффективность в работе практического психолога:

- коммуникативность, проявляющаяся в таких личностных качествах психолога, как готовность к контактам, наблюдательность, общительность, проницательность, свободное владение речью, сензитивность, умелое владение невербальными средствами общения, умение слушать, эмоциональная заразительность, эмпатия, развитая рефлексия;
- притягательность, включающая такие личностные качества, как альтруистичность, вежливость, внимательность, гуманность, доброжелательность, естественность в эмоциональных проявлениях, интеллигентность, искренность, корректность, непринужденность, обаяние, оптимизм, открытость, ответственность, отзывчивость, порядочность, привлекательность, тактичность, терпеливость, чуткость, юмор;
- адаптивность, интегрирующая такие личностные качества, как гибкость поведения, динамичность, дисциплинированность, инициативность, креативность, настойчивость, ненасыщаемость контактами, опора на себя в принятии решения, организованность, психофизиологическая активность, работоспособность, самоконтроль, самообладание, устойчивость к стрессу, умение поддерживать контакты, целеустремленность, эмоциональная стабильность, терпимость;

- интеллектуальность, включающая аналитический склад ума, общую и социальную интеллектуальность, компетентность, кругозор, любознательность, объективность.

Таким образом предъявляемые требования к личностным качествам современного школьного психолога существенным образом изменено от констатации наличных профессиональных личностных качеств, обеспечивающих успешность в деятельности: коммуникативных, интеллектуальных, эмоционально волевых к конкретным компетенциям обеспечивающим возможность создания развивающей среды для развития личности всех участников учебно- воспитательного процесса: учеников, педагогов, управленческого аппарата образовательных учреждений.

Литература:

1. Асланова Н.Ф. Развитие Личности. // Вестник Донецкого педагогического института №2. 2017 г. С.249
2. Карандашев В.Н. Введение в профессию. Высшее проф образование. 2019г
3. Дружинин В. // Экспериментальная психология. С.32.
4. Вериясова Т. А. Профессионально-личностный портрет психолога : дис.... канд. психол. наук. СПб.: СПбГУ, 1997. С. 48.
5. Верняева Т. А. Профессионально-личностный портрет психолога. С. 48—49.
- Малебашева Г. В. Психологические факторы эффективности профессиональной деятельности военного психолога-женщины : автореф. дис.... канд. психол. наук. М.: Военный университет, 2006. С.